

THE USE OF THE LETTER-BASED LITERARY DEVICES IN THE WORKS OF OGAHIY

Xadicha R. Asatillayeva

First-year student Department of Arabic Studies
Tashkent State University of Oriental Studies
Tashkent, Uzbekistan
xadichaasatillayeva07@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060453>

Abstract: This article analyzes the extensive use of the art of letter-based literary device, one of the essential poetic devices in the works of Muhammad Rizo Ogahiy. Although various other poetic arts are utilized throughout his poetics, particular emphasis is placed on the art of this type and its artistic interpretation. The research highlights the perfection of Ogahiy’s literary mastery through this specific poetic device.

Keywords: Ogahiy, literature, kitobat, poetic arts, arabic letters.

OGAHIYNING IJODIDA KITOBAT (HARFIY SAN’AT) SAN’ATINING QO’LLANILISHI

Xadicha R. Asatillayeva

1-kurs talabasi Arabshunoslik oliy maktabi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Toshkent, O‘zbekiston
xadichaasatillayeva07@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Rizo Ogahiyning ijodida muhim she’riy san’atlardan biri kitobat (harfiy) san’atining keng qo’llanilishi tahlil qilinadi. Garchi uning poetikasida boshqa she’riy san’atlar foydalanilgan bo’lsada, kitobat san’atiga urg’u berilishi va uning badiiy tahlili yoritilgan. Tadqiqotda Ogahiyning ijodidagi mukammalik bir she’riy san’at orqali bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Ogahiy, adabiyot, kitobat, she’riy san’at, arabiy harflar.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВА КИТАБАТА (КНИЖНОГО ИСКУССТВА) ТВОРЧЕСТВЕ АГАХИ

Хадича Р. Асатиллаева

Студентка первого курса Высшая школа арабистики
Ташкентский государственный университет востоковедения
Ташкент, Узбекистан
xadichaasatillayeva07@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется широкое использование искусства китабата — одного из важных поэтических приемов в творчестве Мухаммада Ризы Агахи. Несмотря на то, что в его поэтике используются и другие художественные средства, основной акцент сделан на искусстве китабата и его художественном анализе. В исследовании совершенство творчества Агахи раскрывается через призму одного поэтического искусства.

Ключевые слова: Агахи, литература, китобат, поэтические приемы, арабские буквы.

Kirish: Sharq mamlakatlarida, jumladan o‘zbek xalqimizda adabiyotga, she‘riyatga bo‘lgan muhabbati azal-azaldan cheksiz bo‘lgan. O‘zbek mumtoz adabiyotida so‘z orqali kishi o‘z ichidagi fikrlarni, haqiqatlarni, hayot saboqlarini she‘riy usulda bayon qilish odat tusiga kirgan. She‘riyatning buyuk ixlosmandlari bo‘lgan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Lutfiy, Muhammad Rizo Mirob Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy kabilar ham so‘z qo‘llashda, ham she‘riy san‘atlarni qo‘llashda juda e‘tiborli va juda oqilona yondashishgan. Bu orqali esa ular o‘zlaridagi qobiliyatlarini, salohiyatlarini namoyon qilib kelishgan. Shu sababli hali hanuzgacha ularning ijod namunalari katta-yu kichik, yosh-u qarining qalbida muhim o‘rin egallagan. Ogahiy kitobat san‘atini o‘z ijodida foydalanishi bilan g‘azalning badiiy mazmuni juda ham boyitgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Kitobat san‘ati – arab tilidan olingan bo‘lib, **كُتِبَ** – yozmoq, yozish so‘zidan olingan. Mumtoz adabiyotda esa arab harflarining baytlarda qo‘llanilishiga kitobat san‘ati deyiladi. Boshqacha qilib aytganda, bu san‘atni *harfiy san‘at* deb atasa ham bo‘ladi. Arab harflari soni 28ta bo‘lib, ba‘zi olimlar *Lom-alifni* (ل) ham qo‘shib 29ta deyishadi. Arab alifbosi to‘g‘ri va egri, yoysimon va doirasimon shakllardagi harflardan tashkil topgan. Sharq shoirlari ana shu shakllarga qiyos usuli bilan yondashib muhim ijtimoiy-siyosiy, ma‘rifiy-axloqiy g‘oyalarni ifodalashda mahorat bilan foydalanganlar. Mazkur san‘at ba‘zi adabiyotlarda istixroj, harf, tasmiya san‘ati istilohlari bilan yuritiladi. Ayrim adabiyotlarda esa kitobat, ya‘ni harf san‘ati istixroj san‘atidan farqlanadi. Ya‘ni kitobat san‘ati baytda arab harflarini nomlash yoki inson uzvlarini arab yozuvidagi harflarga o‘xshatib tasvirlash usulidir. Istixroj – keltirib chiqarmoq, so‘z yasamoq ma‘nolarini bildiradi. Istixroj kitobat san‘ati yordamida yaratiladi. Ularning farqiga kelsak, kitobatda inson uzvlari arab harflariga o‘xshatiladi. Istixrojda o‘xshatilgan harflar yig‘ilib, ulardan biror so‘z hosil qilinadi.

Natijalar: Ogahiy she‘riyati jamlangan «Ta‘viz ul-oshiqin» («Oshiqlar tumori») devoni o‘zbek adabiyotida katta o‘rin tutadi. Ogahiyning bu devoniga kirgan she‘rlarida Umar Xayyom, Pahlavon Mahmud, Alisher Navoiy, Fuzuliy, Sher Muhammad Munis an‘analarining ta‘siri va ulug‘ mutafakkirlar merosining g‘oya hamda qarashlari shaklan va mazmunan yangicha talqin etilgan, boyitilgan. Ogahiy she‘riyatining gultoji bo‘lgan «Ustina» radifli g‘azalning birinchi baytidayoq, kitobat san‘atining go‘zal namunasi namoyon bo‘ladi.

*Mushkin qoshining hay‘ati ul chashmi jallod ustina,
Qatlim uchun nas keltirur nun eltibon sod ustina. (44)*

Bu baytda “nun” – (ن) va “sod” – (ص) harflari va ular birgalikda “nas” – (نص = ن + ص) hosil bo‘ldi. Arab alifbosida “nun” qoshga, “sod” ko‘zga o‘xshashligidan foydalanib, shoir yor go‘zalligining o‘ziga xos tasvirini yaratadi. “Nun”ni “sod”ning ustiga qo‘yilsa (ya‘ni avval “nun”, keyin unga qo‘shib “sod” yozilsa), “nas”, ya‘ni “hukm” so‘zi hosil bo‘ladi. Hukm esa oshiqni qatl qilishga undaydi.

*O‘tubdur iltifoting orzusi birla oyu yil,
Ko‘zim giryon, tanim larzon, ko‘ngul nolonu alkan til,*

*Boqib aynu karamdin ushbu holimga tarahhum qil,
Nigorim, mehribonim, makramat taxtida sultonim[1:412]*

Yuqoridagi Ogahiy ijodining uchinchi baytida “ayn” so‘zi ishtirok etyapti. Ma’lumki, arab tilida “ayn” harfi – ع va “ ko‘z” so‘zi, ya’ni “a’ynun” (عَيْن) talaffuz jihatidan bir-biriga yaqin hisoblanadi. Ogahiy esa shu o‘xshashlikdan foydalanib, ko‘zni arab tilidagi “ayn” harfiga o‘xshatishi orqali kitobat san’atini vujudga keltirdi. Bu murabba’da ham oshiq ma’shuqasiga “Ko‘zing birla boqib ushbu holimga rahm qilgin”, deya nola qilmoqda.

Ogahiy kitobat san’atidan foydalanar ekan, “alif” (ا) harfiga ham ko‘p e’tiborini qaratgan. Uni quyidagi ijod namunalarida ko‘rishimiz mumkin:

*Jong’a orom berur jonda alifdek turishing,
Ko’nglim oromin olur ruhi ravondek yurishing.(56)
Yoki,
Qading hijronida jonim xarob o’lsa, tong ermaskim,
Latofatda sanga zebo alifdur jon aro qomat. (87)*

Har ikki baytlarda ham qo‘llanilgan “alif” Sharq adabiyotiga ko‘ra, yorning nozik qaddi, uning uzun bo‘yiga ishora qiladi. Bundan tashqari, “alif” harfi jon so‘zining o‘rtasida turganligini ham ifodalagan: ج ا ن = ج + ا + ن . Bunda ma’shuqa “alif” bo‘lsa, oshiqlar “jim” va “nun”ga qiyoslanadi. Ya’ni, oshiqlar ma’shuqa ishqida bukilsa ham, ma’shuqani himoya qilsa ham, ma’shuqa ularga e’tibor bermasdan, tik qomatda turgani tasvirlanadi.

*Tushtimu qotil ko‘zi ostig’a zulfining xami?
Yo ko‘rinmishdur hamul jallodning dol ostida [1:39]?*

Ushbu baytda yorning zulfi, ya’ni sochi “ dol” (د) harfiga qiyoslanmoqda. “Dol” harfi shakli jihatdan egik, qayrilganligini yorning zulfiga qiyoslangan. Baytning tarjimasida esa shunday: “Ma’shuqa qotil ko‘zining ostiga zulfi (kokili) egilib tushdimi yoki jallod ko‘zi “dol”dek zulfning ostidan ko‘rinyaptimi...”

*Dog’ uzra alifdurmu ko’ksim uzra chekmish hajr,
Yo dard sipehrlarida mehvarmu ekan oyo?*

Ushbu baytda esa shoir “dog’ ” (دغ) va “dard” (درد) so‘zlari orqali harflar o‘yini qilganlarigi ko‘rinib turibdi.

Xulosa: Qisqa qilib aytganda, Ogahiy nafaqat so‘zlarni nozik did bilan ishlatgan, balki undagi har bir so‘zda o‘ziga xos she’riy san’atni qo‘llay olganligi bilan ba’zi shoirlardan ajralib turadi. Uning ijodidagi hali biz bilmagan jihatlari esa uning naqadar so‘z ustasi bo‘lganligini ochib beradi. Bejizga Ogahiy mashhur tarjimashunoslik maktabini yaratmagan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ogahiy. Ta’vizul-oshiqin: Devon. – Toshkent: “Adabiyot” n.,2023.
2. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. – Toshketn, Sharq, 1999. 103-105-betlar.

3. Orzibekov R. She'riy san'atlar tahlili. – Samarqand, SamDU nashri, 2000.36-bet.
4. Asallayev A. va boshqalar. Badiiy san;at jozibasi. – Tsohkent, Yangi asr avlodi,2005. 21-bet.
5. Do'smatova Q. Ogahiy she'riyatida kitobat san'ati. – Samarqand, 2011.
6. Yusupbayeva G. , To'xtaboyeva N. “Ustina” radifli g'azal tahlili.
7. Rahimova I. Ogahiy poetikasida kitobat va istixroj harf san'atlarining qo'llanilishi. 2025.